

Door met digitaal: online programmeren tijdens en na corona

De gedwongen sluitingen van publieke gebouwen als gevolg van de diverse lockdowns hebben de digitale transitie van bibliotheken in een stroomversnelling gebracht. Ineens moest alles en iedereen digitaal, online, vanuit huis leren, werken, ontmoeten en ontspannen. Die omslag stelt bibliotheken voor grote uitdagingen, maar biedt ook kansen. In welke mate schakelden bibliotheken over naar digitaal aanbod? En in hoeverre zet die digitale stap zich voort in de toekomst?

TEKST: MARJOLEIN OOMES, ADVISEUR ONDERZOEK EN KENNISDELING KB

FOTO: AUSTIN/UNSPLASH

Ook aan het begin van 2022 lijkt het einde van de coronacrisis nog niet in zicht. Periodes van lockdown worden afgewisseld met periodes van meer vrijheden. Onderzoek dat de Koninklijke Bibliotheek (KB) in het voorjaar van 2020 en 2021 uitvoerde, laat zien dat bibliotheken in deze periode flink worden uitgedaagd om op betekenisvolle wijze invulling te blijven geven aan hun maatschappelijke functie. De annulering, verplaatsing en wederopstart van activiteiten drukken een duidelijk stempel

op de publieksagenda van bibliotheken en op het werk van programmamakers. Gedurende de eerste lockdown in 2020 kwam de programmering bij 88% van de bibliotheken (deels) stil te vallen. Ook toen bibliotheken in mei 2020 weer open mochten, gingen voorstellingen, debatten, leesclubs en lezingen in veel bibliotheken niet of in zeer beperkte mate door. Een situatie die ook in 2021 en in het begin van 2022 voortduurt.

In coronatijd begonnen bibliotheken te experimenteren met nieuwe vormen, deels online, soms op locatie met live streaming.

Hybride programmering als uitkomst

In zijn recente advies over cultuur na corona constateert de Raad voor Cultuur dat corona ook bijdroeg aan het loslaten van oude patronen en het zoeken naar nieuwe mogelijkheden, waardoor 'ineens van alles mogelijk bleek wat voorheen ondenkbaar leek'. Ook voor bibliotheken boden uitdagingen tegelijkertijd nieuwe kansen. De uitleenfunctie bleef deels overeind door creatieve afhaal- en thuisbezorgdiensten, en de online Bibliotheek kreeg een extra boost. Daarnaast begonnen bibliotheken, net als podia, theaters en festivals, te experimenteren met nieuwe vormen, deels online, soms op locatie met live streaming. Hierdoor konden diverse activiteiten toch doorgang vinden. Van alle activiteiten die bibliotheken bleven organiseren, verplaatste een groot deel zich van de bibliotheekvestiging naar online kanalen, aangeboden als opname, online livestream of interactieve programma's. Bij het ene type activiteit was dit vanzelfsprekender dan bij het andere. Zo lukte het veel bibliotheken om lezingen of informatiebijeenkomsten in hybride of volledig digitale vorm te organiseren, en ook voorleesactiviteiten, workshops, cursussen en spreekuren werden grotendeels aangepast naar een online of hybride vorm. Schrijfateliers, leesclubs en taalcoaching werden het vaakst nog aangeboden in fysieke vorm, maar ook hier gold dat digitaal of hybride de boventoon voerde.

Lastige overstap

Maar de overstap naar een programmerende bibliotheek in een virtuele wereld is nog niet vanzelfsprekend. Vaak was het voor bibliotheken de eerste keer om activiteiten op deze wijze vorm te geven. Vooral een gebrek aan kennis en vaardigheden om een adequate online dienstverlening op te zetten en de beperkte beschikbaarheid van apparatuur en andere faciliteiten vormden voor een grote groep bibliotheken een uitdaging. Ook het gebrek aan interactie met het publiek ervoer men als een beperking. Het is dan ook niet gek dat bijna alle in het onderzoek bevraagde bibliotheken aangeven best wat hulp te kunnen gebruiken bij het opzetten van een online programmering, bijvoorbeeld in de vorm van training van het personeel of een landelijk online activiteiten-aanbod om uit te putten.

Samenwerken

Een vorm van hulp vonden bibliotheken in zekere zin bij elkaar. Zo werd er regelmatig samengewerkt bij het bieden van online activiteiten. Hoewel het merendeel van de bibliotheken een eigen aanbod ontwikkelde, geeft bijna de helft aan daarnaast ook het aanbod van een andere bibliotheek of een andere organisatie op het eigen kanaal aan te bieden en/of daarnaar te verwijzen. Een vijfde van de bibliotheken geeft zelfs aan een gezamenlijk online kanaal te hebben met andere instellingen. Een mooi voorbeeld daarvan is het digitale platform Makerstream, een centrale plek waar diverse fablabs en makersplaatsen – ook die van bibliotheken – hun online activiteiten tijdens de lockdown beschikbaar maakten.

Programmeren na corona

De vraag is natuurlijk in hoeverre digitalisering en online programmering blijvend onderdeel zullen zijn van de organisatiestrategie. Deze periode van noodgedwongen online programmeren

zorgt voor nieuw aanbod, dat bibliotheken ook ná de lockdown nog kunnen inzetten. Welke lessen, welke onderdelen en successen uit het online aanbod blijven straks bestaan? Groeien bibliotheken door naar een hybride vorm, waarbij niet alleen van de vaste collectie maar óók van het live aanbod voor een deel online genoten kan worden? Dat zou best wel eens kunnen. Wanneer bibliotheken wordt gevraagd naar de plannen voor de toekomst, geeft een grote meerderheid van hen aan in dezelfde of zelfs in grotere mate door te willen gaan met online programmeren. Slechts een klein groepje is voornemens om weer volledig over te stappen op fysiek, wanneer dat kan.

Nieuwe uitdagingen

De voordelen van zo'n verdere digitale transitie zijn talrijk: een groter bereik, ook nog weken of maanden ná de activiteit, ruimere keuze aan gasten en sprekers nu afstand geen rol speelt, én gebruik kunnen maken van een veel groter aanbod van activiteiten die door partnerorganisaties of andere bibliotheken in binnen- en buitenland gestreamd zijn en gedeeld mogen worden. Maar het verder uitbouwen van de opgedane ervaring met digitalisering leidt ook tot nieuwe vragen. Hoe bied je een online ervaring die de fysieke aanvult en versterkt? Hoe betrek je ook die mensen die niet vanzelf de weg naar het digitale landschap weten te vinden? En waar bied je die activiteiten aan: op online platforms die zich niet al te druk maken over privacy en het ongeveerd verzamelen van data, of zijn er alternatieven?

Niet alleen

Gelukkig staan bibliotheken er niet alleen voor bij het onderzoeken van die vragen. Er zijn al verschillende initiatieven en plekken waar kennis en ervaringen worden gedeeld en opgebouwd. Zo bundelt de Boekmanstichting, het kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid, op haar website ter naslag en ter inspiratie online initiatieven van makers en culturele organisaties. DEN, het kennisinstituut voor cultuur en digitalisering, biedt online tips en inspiratie om culturele instellingen te helpen bij het online programmeren en bereiken van publiek. Public Spaces, een coalitie van publieke instellingen die samenwerken aan een nieuw digitaal ecosysteem dat gebaseerd is op publieke waarden, biedt op haar website mooie voorbeelden van hybride activiteiten die worden vormgegeven vanuit publieke waarden. Binnen de bibliotheeksector kan de Netwerkagenda een kans bieden om de samenwerking en kennisopbouw op dit thema verder vorm te geven. En de oprichting van vier landelijke fieldlabs voor bibliotheekinnovatie in 2022 creëert mogelijk ruimte voor experiment en vernieuwing. Die fieldlabs moeten een praktijkomgeving gaan bieden waarin bibliotheekvoorzieningen, partners, kennisinstellingen en bedrijven doelgericht oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren.

Naschrift en bronnen

Het rapport met onderzoeksresultaten is te vinden op bibliotheeknetwerk.nl. Meer informatie over hoe bibliotheken zich aanpassen in tijden van corona is te lezen in het dossier De bibliotheek in coronatijd via de verkorte link: tinyurl.com/4cv9nu9t. Alle overige bronnen bij dit artikel vindt u op: bibliotheekblad.nl/bronnen